

**TALABALARNI TAYYORLASHNING BOSQICHLI TIZIMI,
UNIVERSITET PROFILI VA UNDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN
O'QUV DASTURLARI**

Genjemuratova Gulkhan Perdebaevna

Qoraqalpoq davlat universiteti, kimyo fanari nomzodi, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10612634>

Fanlar tizimi zamonaviy talabaning kasbiy tayyorgarligi mazmunini qurish uchun biz taklif qilgan barcha variantlarni oqilona amalga oshirish imkonini beradi, xususan: 1) mavjud kurslarni innovatsion kurslar bilan almashtirish; 2) kimyo o'qitishning innovatsion metodlari asoslarini mavjud kurslar tarkibida alohida mazmun bloklari ko'rinishida tarqoq taqsimlash va ularni keyinchalik - turli shakllarda umumlashtirish; 3) universitetda an'anaviy tarzda o'qiladigan fanlarni innovatsion mazmundagi qo'shimcha kurslar bilan qo'shish.

O'rnatilgan an'anaviy komponentlardan tashqari innovatsiyalarni joriy etish va ular o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlash orqali metodik kurslar mazmunining yangi tizimini modellashtirishda bir-birini to'ldirish tamoyili qo'llanildi. Bu jihatda u yaratilgan didaktik va metodik konstruksiyalarning pedagogik, psixologik, kimyoviy va mazmunning ko'plab elementlarini birlashtirish, tizimlashtirish va tizimlashtirishga yo'naltirilishini ta'minlagan mazmunni tanlash va qurishda tizimli va integrativ yondashuvlarga ustuvor ahamiyat berdi. boshqa fanlarni ta'lim mazmunining oqilona tizimiga kiritish, maqsadga muvofiqligi talabalarning kasbiy tayyorlashda amalga oshirish uchun nuyu. Bundan tashqari, metodik fanlar mazmuni tizimining integratsiyasi integrativ yondashuvning ta'siri bilan sezilarli darajada oshdi.

«Asosiy»ni asoslashda pedagogika fanida umume'tirof etilgan ta'lim mazmunining to'rt tarkibiy tuzilishi va demak, har qanday o'quv fanining mazmuni haqidagi g'oyadan kelib chiqdik:

1. Ilmiy bilimlar tizimi. 2. Malakalar tizimi. 3. Berilgan bilim sohasida ijodiy faoliyat tajribasi. 4. Qadriyat munosabatlari tizimi.

Ushbu tarkibiy qismlarni «yadro» mazmunida aks ettirish uchun biz konsepsiyamiz tamoyillari tizimidan, shuningdek, o'quv materialining hajmi va murakkabligini optimallashtirishning umumiy pedagogik tamoyillaridan foydalandik (tizimli; ilmiy; mavjudlik; nazariy va amaliy ahamiyati; nazariya va faktlarning optimal nisbati va ularning ilmiy ahamiyati; moslik materiali, talabalarning yoshi va individual xususiyatlari va boshqalar). Ushbu tamoyillarni va innovatsiyalar bo'yicha tadqiqotimizning umumiy yo'nalishini ham mazmun, ham faoliyat sohasida amalga oshirgan holda, biz «yadro» ni o'zgarimas, axborot

metodik, operativ-faoliyat va invariantning uch qismidan iborat motivatsion – aksiologik majmui sifatida ko‘rib chiqdik.

«Yadro» ning barcha o‘zgaras qismlarining qisqacha tavsifini beramiz:

1. Axborot-metodik qism. U tomonidan tuzilgan:

a) dunyoqarash g‘oyalari,

Dunyoqarash g‘oyalari metodik kurslarning butun mazmuniga kirib boradi, uning talaba ongida aks etishi yaxlitligini ta‘minlaydi va uning ilmiy qarashlari, e‘tiqodlari, ideallari va qadriyatlarining umumiy tizimiga integratsiyalashuvini ta‘minlaydi, bu esa talabaning kasbiy muhit va ijtimoiy muhitga munosabatini tavsiflaydi. Binobarin, ular bo‘lajak mutaxassis kasbiy mahoratining o‘qitishda shakllanadigan metodik tarkibiy qismlarining o‘ziga xos «tayanchi» hisoblanadi. Bu ularni tanlash, kurs mazmuni tuzilishida hisobga olish va uni o‘zlashtirish jarayonida oshkor qilish zarurligini belgilaydi. Bu g‘oyalar o‘qitish jarayonida kimyo fanini o‘qitishda ham hayotga tatbiq etilayotganini alohida ta‘kidlash lozim. Shuning uchun ularning metodik fanlar mazmunida aks ettirilishi ularning amaliy yo‘nalishini sezilarli darajada oshiradi, talabalarda uni o‘zlashtirish motivatsiyasini rivojlantirishga va olingan bilim va ko‘nikmalarga qimmatli munosabatni tarbiyalashga yordam beradi.

b) *metodik bilimlar*. Metodik bilim talabalarning o‘z faoliyatini o‘z-o‘zini tashkil etish va o‘zini o‘zi nazorat qilish imkoniyatlarini belgilaydi va kimyo o‘qituvchisining umumiy kasbiy madaniyatining tarkibiy qismi sifatida ularning metodik madaniyatini shakllantirish uchun asosdir [304 va boshqalar]. Biz quyidagi bilimlarni o‘z ichiga olamiz: bilimlar haqida (nazariyalar, tushunchalar, qonunlar va boshqalar haqida); ularni o‘zlashtirish usullari haqida (ilmiy va o‘quv bilimlari usullari haqida va boshqalar); yangi bilimlarni, jumladan, kasbiy bilimlarni egallash va o‘zlashtirish yo‘llari haqida metodik (o‘z-o‘zini tarbiyalash, muammolarni qo‘yish va hal qilish mantig‘i va boshqalar haqida); o‘z faoliyatini o‘z-o‘zini tashkil etish va o‘zini o‘zi boshqarish.

v) *fanlararo kasbiy bilimlar*. Ushbu komponent aniq fanlararo tabiati bilan ajralib turadigan kimyo o‘qitishning zamonaviy usullarining asosini tashkil qiladi. Metodik bilimlarning fanlararo integratsiyadorligi kimyo va falsafa, pedagogika, psixologiya, kimyo va boshqa fanlarni o‘qitish metodikasi o‘rtasidagi yaqin fanlararo bog‘liqlik bilan belgilanadi. Bu esa, o‘z navbatida, - kimyo o‘qitish metodikasi asoslarini o‘zlashtirishda tegishli fanlararo integratsiyalarni amalga oshirish zaruratini belgilaydi. Biz tushunchalar, nazariyalar, qonunlar va qonuniyatlarni ularning eng muhim elementlari qatoriga kiritamiz.

Kimyo o'qitish metodikasida kimyoviy tushunchalar va ularning nazariy tizimlarini shakllantirishga alohida ahamiyat beriladi, chunki tushunchalar ta'lim bilimlari mantiqini belgilaydi. Tushunchalar o'qitish jarayonida kimyo o'qitishning asosi bo'lib, ular bilan operatsiyalar eng muhim intellektual qobiliyatlar qatoriga kiradi (M.A.Danilov, N.E.Kuznetsova, A.A.Makarenaya, L.A.Tsvetkov va boshqalar).

Talabalarni kasbiy tayyorlashda tushunchalar ham muhim ahamiyatga ega. Tushunchalar narsa va hodisalarning inson ongida o'zaro munosabatlarida aks ettirishning umumlashgan shakli bo'lib, o'quv fanlari mazmunini o'zlashtirishda talabalarining nazariy tafakkuri va faoliyatining asosi hisoblanadi. Metodik kurslarni o'rganish davomida shakllanib, ular ushbu jarayonda turli gnoseologik funksiyalarni bajaradilar: aks ettiruvchi ma'lumot, mavhumlashtirish, umumlashtirish, tizimlashtirish va boshqalar.

O'qitishdagi tushunchalarning vazifalarini hisobga olgan holda, kurslar mazmuniga eng katta kognitiv ahamiyatga ega bo'lgan, fanning so'nggi yutuqlarini aks ettiruvchi, fanning inson hayoti va kasbiy faoliyati bilan bog'liqligini ochib beradigan va qayta-qayta qo'llanilishi mumkin bo'lganlar kiradi. amalda. Shuning uchun biz fanlarning konseptual invariantiga kiritdik.

Kimyo o'qitish metodikasining etakchi nazariy tizimlari haqida - tushunchalar (muammoli ta'lim nazariyasi tushunchalari - muammoli vaziyat, o'quv muammosi, gipoteza va boshqalar); o'qitish jarayoni kimyo kursi tushunchalarining nazariy tizimlarining asosini tashkil etuvchi kimyo fanining - tushunchalari (kimyoviy element, modda, kimyoviy reaksiya va boshqalar haqidagi tushunchalar tizimini tashkil etuvchi tushunchalar).

Talabalarni tayyorlashda har qanday fan mazmunining ilmiy asosini tashkil etuvchi qonunlar, qonuniyatlar va nazariyalar ham birdek ahamiyatlidir.

Ob'ektlar va hodisalar yoki ularning o'rnini bosuvchi tushunchalar o'rtasidagi mavjud, barqaror va takrorlanuvchi aloqalarni aks ettiradi. Nazariyalar predmet va hodisalarning mohiyati va mohiyatini, shuningdek, ularning rivojlanishining vazifalari, tamoyillari va mantiqini ochib beruvchi qonun va qonuniyatlarning muayyan doirasini bilish va umumlashtirish natijasidir.

Mazmunning fundamental mohiyatini aniqlab, nazariyalar - tushunchalarning ketma-ket shakllanishini, materialni mazmunning oqilona tuzilishiga umumlashtirishni va talabaning konseptual hamda nazariy tafakkurini shakllantirishni ta'minlaydi, ularsiz professional metodik tafakkur shakllanadi. Talabalarni ularning kasbiy mahoratining tarkibiy qismi sifatida

qabul qilish mumkin emas. Shuni hisobga olib, biz quyidagi nazariya va qonunlarni «yadro»ga kiritdik: zamonaviy pedagogika, psixologiya va kimyo o'qitish metodlarining nazariy tizimlari (nazariyalar: kimyoni muammoli o'qitish, kimyoviy tushunchalar tizimini shakllantirish va boshqalar; qonuniyatlar va qonuniyatlar: maqsadlarni ijtimoiy shartlash, mazmun va o'qitish usullari va boshqalar); kimyo fanining o'qitish jarayoni ta'limida amalga oshirilayotgan nazariyalari, qonuniyatlari va qonuniyatlari (nazariyalar: atomning elektron tuzilishi; moddaning tuzilishi va boshqalar; qonunlar va qonuniyatlar: davriy qonun; qattiq va suvda eruvchanligining bog'liqligi. harorat bo'yicha gazsimon moddalar va boshqalar).

2. Operatsion va faoliyat qismi. U tomonidan tuzilgan:

a) kimyo o'qituvchisining kasbiy va metodik faoliyati turlari va ularni tashkil etuvchi kasbiy va metodik mahorat guruhlari;

Faoliyat tajribasini shakllantirish talabalarning kasbiy tayyorgarligining muhim elementi bo'lib, u metodik kompetentsiyani shakllantirish, kimyo o'qituvchisining kasbiy funksiyalarini amalga oshirish va ijodiy o'zini o'zi anglash imkoniyatlari bilan bog'liq. Shuning uchun metodik kurslarni o'rganishda ularning o'qituvchi faoliyatining asosiy turlarini va ularni tashkil etuvchi ko'nikmalar guruhlarini o'zlashtirishlari uchun shart-sharoitlar yaratilishi kerak, bu ham talabalarning kasbiy qobiliyatlarini rivojlantirishni talab qiladi.

Fan va amaliyot tajribasiga asoslanib, shuningdek, zamonaviy kimyo o'qituvchisi faoliyatining eng muhim funksiyalarini hisobga olgan holda biz quyidagi faoliyat turlari va ko'nikmalarni shakllantirish uchun mos bo'lgan guruhlarini aniqladik. talabalarning integratsion kasbiy tayyorgarligi sharoitida:

Loyihalash faoliyati

Ushbu faoliyat turiga konstruktiv va mazmunli faoliyat (o'quv materialini tanlash va tuzish, rejalashtirish va o'quv jarayoni va boshqalar), konstruktiv va operativ (o'z faoliyati va talabalar faoliyatini rejalashtirish) va konstruktiv - moddiy faoliyat (moddiy-texnik bazani loyihalash) kiradi. ta'lim jarayoni). Ularni amalga oshirish o'qituvchidan analitik, prognostik va loyihalash qobiliyatlari guruhlariga ega bo'lishni talab qiladi.

Gnostik faoliyat

Gnostik faoliyat kasbiy bilimlarga asoslangan ko'nikmalar - umumiy madaniy, pedagogika va psixologiya, uni o'qitishning asosiy predmeti va usullari, shuningdek, o'qituvchining yangi bilim va ko'nikmalarni egallashdagi faoliyatining asosini tashkil etuvchi metodik bilimlar bilan bog'liq. Shu bilan

birga, biz uni o'qituvchi faoliyati turlarining kompleks majmui sifatida ko'rib chiqdik, ularning tarkibi biz tomonidan aniqlangan kasbiy va metodik kompetentsiyalar asosida aniqlangan.

Gnostik faoliyatning har bir turini o'zlashtirish biz ma'lum ko'nikmalar to'plamini shakllantirish bilan bog'liq. Masalan, tajriba ko'nikmalar, shu jumladan xavfsizlik choralari bo'yicha ko'nikmalar, kimyoviy tajriba texnikasi va metodologiyasi o'qitish usuli va vositasi sifatida.

Talabani yangi bilimlarni, shu jumladan o'z-o'zini tarbiyalash shaklida, shuningdek, uni o'z-o'zini tashkil qilish va o'zini o'zi boshqarish imkoniyatini, yangi bilimlarni olishdagi samaradorligini belgilaydigan eng muhim gnostik ko'nikmalar biz ko'rish bilan bog'liq ko'nikmalarni ajratib ko'rsatdik. bo'lajak faoliyat mazmunidagi qarama-qarshiliklar, gipotezalarni ilgari surish va sinab ko'rish, olingan natijalarni tanqidiy baholash. Bu ko'nikmalar umumlashtirilgan xarakterga ega bo'lib, ko'proq maxsus ko'nikmalar majmuasi orqali faoliyatda amalga oshiriladi. Biroq, ularning barchasi integrativ yondashuv sharoitida eng samarali shakllantiriladi, bu esa talabalarning bilimlari va harakat usullarini ichki va fanlararo integratsiyalashuvi asosida muammoli-qidiruv faoliyatiga tizimli ravishda jalb qilishni maqsad qiladi.

Tashkiliy va boshqaruv faoliyati: faoliyatning bu turi o'qituvchining ishtiroki va boshqaruvi bilan bog'liq.

Shogirdlarining faoliyati: Shu bilan birga, u safarbarlik, axborotlashtirish, ko'nikmalar guruhlarini rivojlantirish va yo'naltirish orqali amalga oshiriladi.

Kommunikativ faoliyat: shuningdek ishdagi hamkasblar bilan pedagogik jihatdan maqsadga muvofiq munosabatlarni o'rnatishga qaratilgan. Shu bilan birga, o'qituvchining idrok etish qobiliyati, muloqot va hamkorlik ko'nikmalari, shuningdek, uning pedagogik texnikasini tashkil etuvchi ko'nikmalar muhim bo'ladi.

Shunday qilib, kasbiy tayyorgarlikning zamonaviy sifatiga erishishda talabalarning kasbiy faoliyat ko'nikmalari va tajribasini shakllantirish muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, shuni hisobga olish kerakki, agar gnostik faoliyat o'qituvchining kasbiy mahoratining asosi bo'lsa, u holda uning cho'qqilariga erishish imkoniyati loyihalash mahorati bilan belgilanadi, uning psixologik mexanizmi o'quv jarayonini aqliy modellashtirishdir. Shuning uchun biz texnologik va metodik loyihalashni talabalar faoliyatini tashkil etishning etakchi usuli deb bilamiz.

b)intellektual qobiliyatlar,

Aqliy modellashtirishni o'qituvchining loyihalash faoliyatini amalga oshirishning psixologik mexanizmi sifatida tushunish pedagogik faoliyatda ko'nikma va tajribani shakllantirish bilan talabanning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish o'rtasidagi yaqin aloqani belgilaydi. Shuning uchun biz intellektual qobiliyatlarni (loyihalash, tahlil qilish, sintez qilish, umumlashtirish, tasniflash, prognozlash, modellashtirish va boshqalar) metodik kurslar mazmuni va uni o'zlashtirishda talabalar faoliyatining ajralmas qismi deb hisoblaymiz.

v) o'rganish tamoyillari (muammoli, integrativ va boshqalar).

3. Motivatsion va aksiologik qism. U tomonidan tuzilgan:

a) talabanning qadriyatlar,

«Yadro» ning muhim tarkibiy qismi biz ishlab chiqqan professional va metodik qadriyatlar tizimi edi. Qadriyatlar ongda qadriyat yo'nalishlari ko'rinishida namoyon bo'lib, kelajakdagi mutaxassisning faoliyatini rag'batlantirish va uning jamiyat va tabiatdagi xatti-harakatlarini tartibga solishning etakchi manbalaridan biri bo'lib xizmat qiladi. Bu bizga ularni talabanning ichki dunyosining so'zlovchisi sifatida ko'rib chiqishga imkon beradi, uning kasbiy yo'nalishini belgilaydi.

b) kasbiy rivojlanish ehtiyojlari va motivlari;

Kurslar mazmunining ajralmas atributi mutaxassisning kasbiy va shaxsiy rivojlanishi uchun ular tomonidan yaratilgan ehtiyojlar va motivlardir. Aynan ular uning pedagogik faoliyatga qiziqishini shakllantiradi, bu esa, o'z navbatida, - talabanning kasbiy-pedagogik yo'nalishini rivojlantirishning boshlang'ich nuqtasidir.

«Yadro» ni ko'rib chiqishni yakunlab, biz uning barcha qismlari bir-biriga bog'langanligini ta'kidlaymiz. Shu bilan birga, biz mazmunning asosiy xususiyatini belgilovchi axborot- metodik qismni ular orasida etakchisi deb hisoblaymiz: u talabalarga nazariy tayyorgarlikni ta'minlaydi, ularsiz ularning kasbiy mahoratining metodik tarkibiy qismlarini shakllantirish mumkin emas. Shu bilan birga, talabanning o'rganishdagi faolligi va invariantning ma'lumot- metodik va operatsion-faoliyat qismlarini o'zlashtirishdan xabardorligi «yadro» ning motivatsion-aksiologik qismi tomonidan ta'minlanadi. Bundan tashqari, u talabanning doimiy kasbiy o'sish va o'zini-o'zi takomillashtirish istagini tarbiyalashni belgilaydi. Binobarin, «yadro» ning barcha uch qismining birligidagina kimyo o'qituvchisi kasbiy mahoratining metodik tarkibiy qismlarini to'liq shakllantirish va demak, universitet kasbiy tayyorgarligining zamonaviy sifatiga erishish mumkin.

Biroq, uning o'zgaruvchan qismi kontent tizimida kamroq ahamiyatga ega

emas. U tushunchalarning g'oya va mohiyatini ochib beradi, ularni va nazariya qoidalarini amaliyotdan misollar bilan tasdiqlaydi. O'zgaruvchan qism talabalarni tayyorlashning maqsadi va vazifalari uchun muhim bo'lgan ekologik va aksiologik materiallarni ham o'z ichiga oladi. Buning sharofati bilan metodik kurslarning mazmun tizimi ularning o'zgarmas va o'zgaruvchan qismlarining birligi sifatida talabani o'qitish, rivojlantirish va tarbiyalash funksiyalarini bajaradigan didaktik tizimdir.

Shuni ta'kidlash kerakki, didaktik va metodik mazmun tizimini qurish masalalari N.E.ning asarlarida o'rganilgan. Kuznetsova, E.E. Minchenkova, G.M. Chernobelskaya va boshqalar. Ularda bu fan bo'yicha ilmiy bilimlar proyeksiyasining birligida taqdim etilgan va uni tayyorlash, rivojlantirish va tarbiyalash salohiyatini ta'minlaydigan komplekslar mazmuni tarkibiga maxsus yaratilgan va kiritilgan ta'lim mazmunining modeli sifatida tushuniladi.. Biroq, ta'lim mazmuni tizimlashtirilgandan keyin tizim xususiyatlariga ega bo'ladi va tuzilgan mazmuni o'quv fanining shakllanishiga olib keladi. Bundan tashqari, ta'lim mazmuni va o'quv predmetini yaratish nazariyasi kursi maqsad va vosita sifatida o'zaro bog'liqdir va fanning predmeti va asoslari - bir butun va uning bir qismi.

Shunday qilib, o'qitish mazmunini o'quv kurslariga aylantirish uchun uni strukturalashni amalga oshirish kerak edi. Buning uchun fan tajribasiga tayangan holda va tadqiqotning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda tizimli, integrativ, integrativ- modulli, tarkibiy -funktional va talabani-faol yondashuvlarning sintezidan foydalandik.

Tizimli va talabani-faol yondashuvlar butun tarkibni faoliyatda o'zlashtirishga qaratilgan murakkab didaktik va metodik tizim sifatida taqdim etishga imkon berdi. Bu tarkibning metodik tarkibiy qismini kuchaytirishni, shuningdek, uni o'zlashtirish uchun metodik apparatni (vazifalar tizimi, faoliyatning indikativ asoslari va boshqalar) ishlab chiqishni belgilab berdi. Shu bilan birga, integrativ yondashuv nuqtai nazaridan ushbu metodik apparat muammolilik va integratsiya tamoyillari asosida qurilgan bo'lib, u talabalarni ko'p bosqichli muammo-qidiruv faoliyatiga jalb qilishni ta'minladi. ularning bilim va ko'nikmalari.

Integratsion va strukturaviy-funktional yondashuvlar kimyo o'qituvchisining kasbiy tayyorgarligi mazmunini o'quv-metodik muammolar tizimi shaklida qurishni ta'minladi. Ushbu muammolarning har biri keng aytilgan moddiy va protsessual birlikdir. Bu talabalarni o'quv-metodik muammolarni aniqlash, qo'yish va hal qilish faoliyatiga jalb qilish orqali ularning

faolligini, o'qishda ishtirok etish ongini va mustaqilligini ta'minlash va natijada tushunish, ongli ravishda o'zlashtirish, talabning qabul qilish imkonini berdi. o'rganilayotgan material va uni kasbiy sohada qo'llash. Bundan tashqari, bunday tuzilish kimyo o'qituvchisining pedagogik faoliyatining ko'p funksiyaliligini aks ettirishga yordam berdi. Kompleksda yuqoridagilar ushbu yondashuvlarning - talabning-faoliyat yondashuvi bilan bog'liqligini aks ettiradi.

Tarkibni tuzishda uning didaktik birliklarini keng aytirish va nisbatan mustaqil, o'zaro bog'langan va uzluksiz rivojlanib boruvchi modullar ko'rinishida qurishni nazarda tutuvchi integrativ modulli yondashuv muhim rol o'ynadi. Ilm-fan tajribasiga asoslanib, biz modulni talabalarning bilim, ko'nikma va yutuqlarini nazorat qilish bilan birga o'quv materialining mantiqiy to'ldirilgan qismi deb tushunamiz. Binobarin, kursning modulli konstruksiyasi ta'lim mazmunini ham tizimli, ham umumlashtirilgan o'zlashtirish, tizimlilik uchun sharoit yaratadi. o'quv jarayoni sifati va uning natijalarining qorong'u diagnostikasi.

Fanda modul mazmunining tuzilishi uning kognitiv va tarbiyaviy va kasbiy qismlarining birligi sifatida asoslanishi muhim. Shu bilan birga, kognitiv qism nazariy bilimlarni shakllantirishga, o'quv-kasbiy qism esa olingan bilimlar asosida ko'nikma va malakalarni shakllantirishga qaratilgan. Ushbu qismlarning optimal nisbati o'qitish samaradorligini va uning mazmunining ratsionalligini ta'minlaydi.

Buni, shuningdek, tadqiqotimizning maqsad va vazifalarini hisobga olgan holda, biz modul mazmunining tuzilishini uning axborot -metodik, operatsion-faoliyat va motivatsion- aksiologik tarkibiy qismlarining birligi sifatida ko'rib chiqdik. Bu har bir modul mazmunida biz aniqlagan invariant «yadro»ni yaxlit aks ettirishni, demak, uning butun kurslar mazmunida tizimli va ketma-ket ochilishini ta'minladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, integrativ-modulli yondashuv tizimli va talabning-faollik yondashuvlari bilan bevosita bog'liq. Ularning munosabati zaruriyatda ifodalanadi:

modullar mazmunini didaktik birliklarni keng aytirish, ularning birligi va o'zaro bog'lanishida fanlar va fanlararo integratsiyaga asoslangan tizimli qurish; kasbiy ko'nikma va malakalarni shakllantirish algoritmi sifatida modulning kognitiv va o'quv-kasbiy qismlarini ketma- ket almashtirish; har bir modulni mantiqiy ravishda to'ldirish, ta'lim natijalarini tizimli nazorat qilish.

Shu bilan birga, integrativ-modulli yondashuv muammoli - integrativ va strukturaviy-funksional yondashuvlar bilan chambarchas bog'liq. Shu

munosabatni hisobga olgan holda, modul mazmuni biz tomonidan kurs masalalarining yagona tizimiga birlashtirilgan o'quv-metodik muammolar quyi tizimi ko'rishida taqdim etildi. Bu talabalarni integratsion reja faoliyatiga, shu jumladan o'z-o'zini tarbiyalash sohasidagi maqsadlilik va tizimli ravishda jalb qilishni kuchaytirishga imkon berdi, shuningdek, o'z-o'zini tashkil etish va o'zini o'zi boshqarish bo'yicha ko'nikma va tajribalarni egallashini ta'minladi. tadbirlar.

Yuqoridagilarni sarhisob qilar ekanmiz, biz qo'llagan yondashuvlar metodik kurslarning mazmun tizimini ularning tashqi va ichki tuzilmalarining funksional birligi sifatida ko'rsatish imkonini berganligini ta'kidlaymiz. Bunday holda, tashqi tuzilma tarkib modullarining quyi tizimi va ichki tomonidan shakllantiriladi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abashina A.D., Bondareva T.V. An integrative approach to the formation of personal and professional competence of future social sector specialists. Bulletin of Moscow University. Episode 20 Teacher Education. 2019. No. 1. P.93-101.
2. Arkhipova T.V. The role of developmental training in the formation of a competent specialist. Materials of the II All-Russian scientific and practical conference with international participation "Information and education: boundaries of communications" (INFO'10) Altai Republic, August 9-12, 2010 [Electronic resource]: [site]. Access mode: <http://info-alt.ru>, free. - Cap. from the screen.
3. Arshansky E.Ya., Roznovskaya O.V. An integrative approach to the study of the periodic law. Chemistry at school. 2018. No. 1. pp. 33-39.
4. Bondarevskaya E.V. Theory and practice of personality-oriented education. Rostov n/d.: Publishing house RGPU, 2010. 352 p.
5. Bondarevskaya E.V. Pedagogy: personality in humanistic theories and systems of education. S.V. Kulnevich. M-Rostovn/d, 2019. P.217.
6. Zelenko N. Methodological training of technology teachers (integrative approach). Higher education in Russia. 2016. No. 4. P.132-134.
7. Perdebayevna, G. G. (2022). Teaching Organic Chemistry in Higher Education Institutions. Zien Journal of Social Sciences and Humanities, 13, 42-44.
8. Shakhidoyatov, K. M., Genjemuratova, G. P., & Oripov, E. (2006). 1-Acyloxyvasicinone salts as effective intermediate C-and N-acylating agents for alkaloids and amino acids. Chemistry of natural compounds, 42, 718-723.
9. Gulkhan, G. (2023). THE DISSOLUTION OF ANTIMONY OXIDES, AND LEAD AND OTHER RELATED METALS IN ALKALINE-AQUEOUS ORGANIC SOLUTIONS. International Journal of Pedagogics, 3(06), 35-38.

10. Genjemuratova, G., Kudiyarova, A., & Safarboeva, N. (2023). THE ANALYSIS OF THE COMPONENT OF GREEK WALNUT LEAF IN THE CONDITION OF KARAKALPAKSTAN. *Journal of Agriculture & Horticulture*, 3(6), 83-86.
11. Genjemuratova, G. P., Shambilova, G. K., & Bayniyazova, S. A. (2023). THE REINFORCEMENT OF COMPOSITE MATERIALS WITH NATURAL ORGANIC FIBERS. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(5), 738-741.
12. Мамарозиков, У. Б., Суванова, М. Ш., Генжемуратова, Г. П., Тураева, С. М., Закирова, Р. П., & Хидирова, Н. К. (2021). ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ГЕКСАНОВОГО ЭКСТРАКТА ЛИСТЬЕВ JUGLANS REGIA И ИХ ИНСЕКТИЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ. *Universum: химия и биология*, (3-1 (81)), 43-47.
13. Jaksilikovna, A. K. A. (2023). PROBLEMATIC EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AIMED AT DEVELOPING PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS. *Confrencea*, 11(1), 50-54.
14. ЖАНАБЕРГЕНОВА, А. Ж. (2023). АХБОРОТЛАШГАН ТАЪЛИМ МУҲИТИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШ ФАОЛИЯТИ МЕТОДИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. *Novateur Publications*, 6, 1-142.